

Jakob Künzler, der Armenienvater

Im appenzellischen Hundwil im Jahre 1871 geboren, konnte der ärmlichen Verhältnissen entstammende Jakob nach dem Schulbesuch eine Lehre als Zimmermann absolvieren. Gerne wäre er aber Missionar geworden, und so übersiedelte er 1893 ins Diakoniehhaus Basel. Hier wurde er im städtischen Bürgerspital zum Operationsassistenten ausgebildet. 1899 trat Diakon und Pfleger Künzler in den Dienst der Orient-Mission und wurde in die türkische Stadt Urfa entsandt. Im dortigen Missionsspital hatte er schon bald ärztliche Funktionen wahrzunehmen. Hier erlebte er aber auch die grausame Verfolgung der armenischen Bevölkerung, und bald einmal war Künzlers Haus Zufluchtsort für Bedrängte. Als sich die Situation bedrohlich zuspitzte, kam es im Jahre 1922 zu einer seiner mutigsten Aktionen. Mit 8000 armenischen Waisenkindern begab er sich auf die Flucht. Trotz zahlreicher, oft lebensbedrohlicher Anfechtungen vermochte der zeit lebens von seiner Gattin Elisabeth tatkräftig unterstützte Appenzeller den riesigen Tross unbeschadet durch das unwegsame Taurusgebirge in den sicheren Libanon zu führen.

Nach dem beschwerlichen Marsch wurde Künzler im Libanon im Jahre 1923 Leiter eines riesigen Waisenhauses mit 1400 Mädchen. Obwohl durch die Amputation des rechten Armes stark behindert, setzte er sich auch jetzt unermüdlich für benachteiligte und verfolgte Armenier ein. Später wurde das Ehepaar Künzler mit der Führung eines Lagers mit 20000 armenischen Flüchtlingen in der libanesischen Hauptstadt

Der hochverdiente Appenzeller Dr. h. c Jakob Künzler ist Bürger von Walzenhausen

Beirut betraut. Mittlerweile längst mit dem Ehrentitel «Vater der Armenier» ausgezeichnet, rief Diakon Künzler nun mit Gleichgesinnten wertvolle Einrichtungen wie Suppenküchen, Kinderkrippen, Schulen und sogar ein Blindenheim ins Leben. 1946 weilte er letztmals in der Schweiz, um dann wieder zu seinen Schützlingen in den Libanon zurückzukehren. Auf dem evangelischen Friedhof von Beirut fand er nach seinem Tod im Jahre 1949 die letzte Ruhestätte, nachdem er 1947 von der Universität Basel mit dem Titel «Doktor der Medizin ehrenhalber» ausgezeichnet worden war. Auf dem Kirchplatz von Walzenhausen und in der Kirche von Hundwil erinnern heute Gedenktafeln an den hochverdienten Appenzeller.

Am Reformationssonntag 1999 fand unter armenischer Beteiligung in Walzenhausen eine Gedenkfeier zum 50. Todestag statt. *Peter Eggenberger*

Was geschieht in den reformierten Kirchen der Romandie?

Zum Thema der Gesprächstagung des Schweizerischen Vereins für freies Christentum vom kommenden **4. November** (vgl. die Einladung auf der Innenseite des Titelblatts) entnehmen wir dem Bulletin des Schweizerischen Reformierten Pfarrvereins «**inter pares**» den nachstehenden Hinweis auf die in der Westschweiz im Gang befindlichen Reformen. Der knappe Text möge genügen, das Interesse an der **öffentlichen**, nicht auf Mitglieder beschränkten Tagung zu wecken. (red.srv.)

Neuenburg: Bald nur noch Nebenberuf?

Trotz minimaler Pfarrgehälter und trotz der Streichung mehrerer Stellen (vor allem von Pfarrern und Pfarrerrinnen) scheint die Kirche kaum aus ihrer Finanznot herauszukommen. Die Frage stellt sich, ob der Pfarrberuf bald nur noch von Leuten ausgeübt werden kann, die daneben einem Broterwerb nachgehen können.

Genf: Frühpensionierung

Dank eines Legates in Millionenhöhe wurden mehrere Jahrgänge von Pfarrerinnen und Pfarrern in Pension geschickt. Dadurch konnte die Stellenstreichung «sozialverträglich» gestaltet werden. Dass nun zahlreiche Frühpensionierte als unbezahlte Arbeitskräfte der Kirche zur Verfügung stehen, stösst nicht überall auf Zustimmung.

Waadt: Gemeindefusionen

Die Pfarrstellen werden vom Staat bezahlt und die Pfarrhäuser gehören dem Staat. Dieser hat kürzlich eine Einsparung von 10% bei den Pfarrgehältern verordnet. Nach dem Muster der Wirtschaft wurden Kleingemeinden unter 1700 Seelen fusioniert und die ganze Kirche in 18 Regionalgemeinden eingeteilt. Die «ministres» (Pfarrer und Diacres) haben alle 20% ihrer Arbeitszeit und Kraft für regionale Aufgaben einzusetzen.